

如何招聘最优秀的人才

原文由TSL (The Sainsbury Laboratory, Norwich, UK) 的Sophien Kamoun教授所写，Sophien自2007年起担任TSL的Group Leader，距今已有快20年，他也曾担任过多年TSL的实验室主任，有丰富的招聘经验。

小编在学习完毕后，也在结尾添加了一些自己的看法，欢迎大家讨论交流。

史蒂夫·乔布斯对招聘“最优秀的人才”充满执着，你也应该如此。

- 他们不需要被管理。
- 他们是终身学习者。
- 他们敢于冒险，拥抱失败。
- 他们充满激情。
- 他们会激烈争辩，但在证明自己错了时也能承认错误。
- 他们接受贝叶斯思维 (Bayesian Thinking) 。
- 他们承担自己的错误。
- 他们在自己的领域里是艺术家。
- 他们能将混乱简化。
- 他们不满足于“差不多就行”。
- 他们有驱动力但也富有同理心。
- 他们重视合作。
- 他们避免微观管理。
- 他们能吸引人才。
- 他们包容多样性。

作为研究团队的领导者或机构的一员，我一直相信，我们所做的最重要决定就是关于招聘的决定。将合适的人才引入团队会产生连锁效应，将积极影响放大到整个实验室、机构，甚至更广泛的研究社区。这些人不仅直接作出贡献，还会创造一个充满协作、创新和相互支持的环境，从而提升所有人的工作水平。

相反，招聘不合适的人才可能会产生腐蚀性影响，引入压力、紧张和冲突，破坏生产力和士气，这种影响往往远远超出他们所在的直接环境。因此，招聘时要细致和慎重。这不仅仅是填补一个岗位的问题，更关乎塑造团队和机构的文化、愿景和长远成功。

招聘决定具有长期影响

你招募的人才不仅仅是填补职位空缺，他们推动项目、创造机遇，并影响机构的文化。然而，许多领导者对待招聘的态度却像是在处理一项例行的行政事务——一个简单的打勾操作，而没有意识到这是一个高风险的决策。我常常对一些人随意的招聘方式感到震惊：发布一则招聘广告几周，面试排名靠前的申请者，然后发出录用通知。这种做法虽然有时也能奏效，但更多时候，有限的时间和狭窄的宣传范围意味着你可能错过真正优秀的人才。这些招聘决策带来的影响是长期的，不仅决定团队的短期成功，还会影响项目、部门甚至职业生涯的发展轨迹——尤其是在招聘教职或领导岗位时。

技能被高估了

在招聘中，我经常看到的另一个问题是过于强调技能。毫无疑问，技能很重要，但它只是整体中的一部分。仅凭技能招聘是目光短浅的。正因如此，我长期以来都反对过度专业化。多年来，我们招聘到的最优秀的人才不仅技能出色，还具备灵活性、好奇心，以及学习和跳出舒适区的意愿。他们能够随着科学的进步不断适应和发展，学习新事物，并以创新的方式应对挑战。在我看来，技能在招聘中往往被高估了，尤其是在一个资源丰富、专业知识充足的环境中，只要具备学习动力，成长的机会随处可得。相信我，你绝不想招聘那种手里只有一把锤子、看所有问题都像钉子的人。真正能够提升团队水平的是广泛的思考能力、适应力和创造性的贡献。

招聘那些从未停止学习的人

招聘时，找到具有正确心态的人——愿意学习、提升和成长——远比单纯追求技能更重要。从长远来看，发展抱负和动力远胜于技术专长。我宁愿招收一位技能有限但态度端正、渴望学习的博士预备生，也不愿招募一位自满于现状、不再追求进步的博士后。没有什么比一种理所当然的态度更让我感到沮丧，尤其是在年轻学生和职业生涯早期的研究人员中。如果你是一名在顶尖大学就读的19岁学生，那确实值得祝贺——你迄今为止取得了非凡的成就。但我们需要明确：你并没有“成功”。你的学习和成长之旅才刚刚开始。事实上，当你认为自己已经“成功”时，也就是你的终点——因为一旦自满，成长就会停止。

你认为自己已经“成功”了吗？

我记得多年前有位同事问我：“那么，现在你觉得自己已经成功了吗？”这个问题让我有些猝不及防，因为我从未将自己的职业生涯看作是通往某个终点的旅程。我的工作是一个持续不断的过程，始终处于变化和发展之中。是的，我经历过一些成功的时刻，但那些只是旅程中的里程碑，而不是终点。

“成功”这个概念让我感到厌恶；它意味着静止，仿佛一个人变成了他人努力的被动受益者，成为了雇主和社会的寄生虫。

如果你有不同的想法——如果你认为自己已经“成功了”，并将成功视为一种理所当然的权利——那么祝你好运，但我不希望你加入我的团队。我想要的人，是那些将成功视为迎接新挑战的起点，而不是一个停滞不前、骄傲自满的理由。

但你如何真正识别出色的人才？

最近，我在X（前身为Twitter）上看到一条由@thePhilRivers发布的帖子，提到史蒂夫·乔布斯对于招聘“最优秀的人才”有着近乎痴迷的执着。这条帖子列出了识别高绩效人才的10个不那么明显的信号，引起了我的共鸣。

出色的人才不仅具备技术专长，他们还具备一系列特质，这些特质不仅能提升自己，还能激励和带动身边的人。以下是我在招聘中所寻找的特质，这些灵感来自于@thePhilRivers的帖子：

- 他们不需要被管理：一旦了解目标和愿景，他们就会主动承担责任并全力以赴。
- 他们是终身学习者：他们积极寻求知识，自我驱动，绝不会被动地对待学习。
- 他们敢于冒险并拥抱失败：他们明白，想要成就伟大需要大胆的决策，有时也需要接受失败。

Michael Fischbach @mfgrp · Apr 11

...

3) Don't avoid risk; befriend it. A useful starting point for evaluating a new idea is to place it on the graph below. We will consider the axes one at a time. 11/53

- 他们充满激情：当谈论未来时，他们的眼神会发光，而作为领导者，你的工作就是激励他们将这份激情投入到团队的目标中。
- 他们会激烈争辩，但能承认错误：他们享受热烈的讨论，但当证据证明自己错了时，也会坦然接受并改变立场。
- 他们接受贝叶斯思维：他们懂得在新的证据出现时，调整自己的先验认知。
- 他们勇于承担自己的错误：说出“我错了”对他们而言并不可耻，而是迈向改进的重要一步。

The importance of wrong

- Our goal is to generate robust knowledge to advance science
- “I was wrong” should not be taboo
- Respond quickly, admit error, make correction

- 他们在自己的领域是艺术家：无论是在设计、编程还是领导方面，他们都精益求精，力求做到“无与伦比”。
- 他们能简化混乱：他们善于拆解复杂问题，因为他们知道，简单往往需要最具创造力的解决方案和清晰的思维。
- 他们不满足于“差不多就行”：他们取得的成功只会激发他们更强烈的追求，不会轻易停下脚步。
- 他们具有驱动力，但也富有同理心：他们会用心指导和扶持他人，明白团队的成功比个人的成就更重要。
- 他们重视合作：他们明白，单打独斗无法取得成功，因此会努力赢得同事的信任与尊重。
- 他们避免微观管理：他们不喜欢被微观管理，同样也不会去微观管理他人。
- 他们能吸引其他人才：他们的能量和成就就会让其他优秀的人才也被吸引过来，从而形成一个激励与招聘的良性循环。
- 他们包容多样性：他们理解，成功来自于多元化的视角，而不是单一的同质化思维。正如史蒂夫·乔布斯所言：“一支由11个梅西组成的球队是无法赢得世界杯的。”他们知道，最优秀的团队是通过不同的优势和技能组合来推动创新，并以创造性的方式解决复杂问题。

TEAM

T ogether
E veryone
A chieves
M ore

结语

史蒂夫·乔布斯曾有一句名言：“雇佣聪明的人却告诉他们该做什么毫无意义；我们雇佣聪明的人，是让他们告诉我们该做什么。”这句话完美地揭示了卓越招聘的本质：找到那些不仅能融入团队、还能提升团队的人才。最出色的员工是那些敢于质疑现有假设、贡献新想法，并推动团队迈向新高度的人。在高效团队中，决策不应是单方面的；它们应源自协作讨论，从而在团队每个人（包括领导者）之间培养一种共同的责任感。

然而，招聘到“最优秀的人才”只是一个开始。要想留住他们，必须营造一个让他们茁壮成长的环境。提供成长机会，认可他们的成就，并确保他们感到被重视且与团队的目标紧密相连。即便是最有才华的人，如果处于一个有毒或停滞的环境，也会失去动力。

合适的人才不仅会执行愿景，他们还会放大它，激励身边的人实现卓越。所以，花时间去识别他们，支持他们，并为他们创造茁壮成长的条件。这份努力的回报将远远超越你的团队。现在，去找到他们吧！

Micromanagement: 指管理者过度关注或控制下属的工作，甚至介入微小细节，导致员工缺乏自主性和决策权的一种管理风格。

Comment

本文由TSL (The Sainsbury Laboratory, Norwich, UK) 的Sophien Kamoun教授所写，Sophien自2007年起担任TSL的Group Leader，距今已有快20年，他也曾担任过多年TSL的实验室主任，有丰富的招聘经验。

Group Leader

Sophien Kamoun

Bio

The Kamoun lab study the interactions between plants and filamentous pathogens, notably the Irish potato famine organism *Phytophthora infestans* and the rice and wheat blast fungus *Magnaporthe* (syn. *Pyricularia*) *oryzae*.

We exploit state of the art findings on pathogen genomics and effector biology to develop novel disease resistant crops.

本文中提到的多个观点，我都深有体会，因此在文后补充一些自己的想法。

我们在这里把招聘的对象理解为团队成员包括PI、博士后和硕博研究生。

1 先是品行，后是能力

正如Sophien所说，招聘的影响巨大，尤其是对于小型团队而言。招募新成员的初衷肯定是希望团队合作产生更大的效益，但如果招到自私自利、言行不一的人，不仅无法实现 $1+1>2$ ，反而会严重损害团队的整体效能。

团队氛围会恶化，不信任感会蔓延，内耗也会大大增加，团队成员需要花费额外的时间和精力来处理复杂的人际关系。

如果团队Leader只是想招工具人、发文章，而不具有培养团队成员的目的，那自然可以忽视这一点。对于真正希望打造氛围融洽、有持续产出的优秀团队的领导者来说，人品应该是首要考虑因素。

2 先是态度，后是学习

在互联网触手可及和AI遍地的时代，掌握和学习一项新技能大多情况下只是时间问题，关键在于你是否愿意走出舒适区，是否拥有积极的学习态度。

我有一个科研做得非常好的朋友。他本科申请加入实验室的时候，老师要求他看完一本很厚的生信书籍。大部分人看到这么大部头的书，都会产生畏难情绪，进而开始拖延，最终陷入“太难不想读→不想辜负导师→太难不想读”的恶性循环泥潭。他最终克服了畏难情绪，认真读完了这本书，并顺利加入了实验室，现在已经发表了多篇一区文章。

我在指导那些有志于继续从事科研工作的本科师弟师妹时，也采取了类似的策略。但在任务设置上会简单很多，由浅入深。我发现，那些态度认真、能够迅速完成的人，往往在几次迭代后能交出超出预期的成果，并迅速具备独立工作的科研素养。而那些频繁找借口的人，通常会止步不前。

最近柯新利老师在其公众号上也分享了类似的观点，**一个人的快速成长得益于其“不交差”的做事态度。**

无论是科研还是学习新技能，决定成败的，往往是你的态度。

祝大家和大家的老板都能招到合拍的人。